

INGLIZ TILI DARSLARIDA MNEMONIKA METODIDAN FOYDALANISH ASOSLARI

F.Tillaxujayeva

QDPI. Ingliz tili o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz tili darslarida mnemonika metodidan foydalanish yoritib berilgan va hikoya tuzish orqali birinchi axborotni ikkinchi joyga uzatish, o'zaro uzviy bog'lash orqali so'zlarni yodlash misolida tahlil etib o'tilgan.

Kalit so'zlar: mnemonika, xotira, kuzatuvchanlik, diqqat, ko'nikma, talaffuz, lug'at, og'zaki nutq.

O'quvchilarda tilga bo'lgan qiziqish uyg'otish ilk qadamning boshlanishidir. Ingliz tilida bilim va ko'nikma hosil qilish uchun quyidagilarga e'tibor qaratish lozim:

- a) og'zaki va yozma nutqni rivojlantirish;
- b) talaffuzga e'tibor qaratish;
- c) lug'at va iboralar yodlash;
- d) audio matnlar tinglash va qayta hikoya qilib berish;
- e) muloqot muhitini shakllantirish va h.

Yuqorida sanab o'tilganlar orasidan o'quvchi lug'at va iboralar yodlashga biroz oqsaydi. Bunga sabab qilib dangasalik va xotira sustligini misol qilib aytishimiz mumkin. Ko'pchilik til o'rganayotganda xotirasi pastligidan shikoyat qiladi. Aslida ularda xotira emas, balki kuzatuvchanlik juda yomon bo'ladi. Ingliz tilini o'rgatishda xotira faolligini oshirish uchun mnemonika metodidan foydalanish yaxshi samara beradi. Bu metoddan foydalanish til o'rganish jarayonini osonlashtirib qolmay, balki uni tez, sifatli va to'liq o'rganishga sabab bo'ladi. Mnemonika metodida o'xshashlik va bog'liqlik asosida xotira hajmini kengaytirish hamda kerakli ma'lumotlarni eslab qolish uchun ishlab chiqilgan maxsus uslub to'plamidir. Bunda yangi noma'lum bo'lgan tushunchalar inson ongida allaqachon ma'lum bo'lgan ma'lumotlar bilan bog'lanadi va natijada yangi ma'lumotni eslab qolish osonlashadi. Mnemonika metodidan foydalanishning ijobiy tomonlaridan biri o'rganilayotgan fanga qiziqishning paydo bo'lishidir. Darsliklarning o'quv materiallarini yodlash bo'yicha tavsiyalarining to'liq yo'qligi nafaqat chet tili va o'zbek tilidagi darsliklarida, balki boshqa har qanday darsliklar uchun ham xarakterlidir. Masalan: Tarix fani juda ko'p tarixiy sanalarni o'z ichiga oladi va bu ma'lumotni qanday qilib oson o'zlashtirsa bo'ladi? Maktabdagi tarix darsini o'rganganingizdan keyin qancha ism, familiya, sanani eslay olasiz? Yoki tarix kitoblarida tasvirlangan voqealar xronologiyasini izchil umumlashtira olasiz? Bu kabi savollar o'quvchilarning qiynab qo'yishi tabiiydir. Mnemonika nafaqat yangi so'zlarni yodlash usullarini taklif etadi, balki og'zaki nutqni hamda to'g'ri talaffuz me'yorlarini tartibga solishga ham undaydi. Ushbu metod yangi so'zlarni yodlash va ularni uzoq muddatli xotiraga mustahkamlash, miyada ko'p sonli iboralarni to'plash hamda darsliklarga biriktirilgan ovozli materiallar bilan ishlashni ham o'z ichiga oladi. So'zlarni assosiasiyalar yordamida yodlab olish va bitta so'zni

keyingisiga ulab, hikoya tuzish orqali yodlash zarurdir. Quyidagi berilgan misollar orqali buni kuzatish mumkin: olma, qalam, bog‘, shkaf, daraxt, kapalaklar, osmon, kartoshka, pomidor, stadion, tulki, samolyot, pishloq, voleybol, maktab, non, gazeta, sabzi, g‘oz. Olma qalamga xat yozibdi. Qalam xatni o‘qish uchun bog‘ga kiribdi. Bog‘ ichi shkaflarga to‘la. Daraxt barglari tabiatga chiroy bermoqda. Bargga kapalaklar kelib qo‘ndi. Shu payt osmondan kartoshka va pomidor stadiongga yog‘ila boshlabdi. Bog‘ga kirgan tulki kartoshka va pomidorni yemoqchi bo‘libdi. Buni ko‘rgan samolyot darrov kelib qo‘nibdi. Samolyot tulkiga pishloq olib kelibdi. Ular ikkalasi voleybol o‘ynamoqchi bo‘lishibdi. Shu payt tulki maktabga borish kerakligi esiga tushibdi. Yo‘ldan ketayotsa tulkining oldiga gazetaga o‘ralgan non chiqibdi. Shu onda bitta quyon qo‘lida sabzi bilan yugurib kelibdi. So‘ngra tulkining orqasiga bekinibdi. Quyonning orqasidan g‘oz quvib kelibdi. Qochishga ko‘zi yetmagan quyon sabzini o‘rtaga qo‘yibdi. Ular endi birgalikda non va sabzi tanovul qilishibdi. Hikoya tuzish orqali birinchi axborotni ikkinchi joyga uzatish, o‘zaro uzviy bog‘lash orqali so‘zlarni yodlash oson va xotirada abadiy qolishga olib keladi. Yilning qaysi oylari 31 kun, va qaysilari 30 kun ekanligi har doim ham insonning yodida turavermaydi. Bu dalilni biz quyidagi inglizcha she‘r yordamida osonlik bilan o‘rganib olishimiz mumkin.

Thirty days have September,

April, June and November,

All the rest have thirty-one;

February has twenty-eight alone

Masalan: “I” before “E” except after “C” (“E” harfidan oldin “I” harfi keladi, agar “E” harfi “C” harfidan keyin kelsa, “I” harfi undan keyin keladi) degan mnemonik qoida. Bu qoida yordamida ba’zi so‘zlarning yozilishidagi xatoliklarning oldini olish mumkin. Quyidagi so‘zlar ushbu qoida asosida yoziladi: believe, convenient, experience, mischievous, piece, relieve, sufficient. Bu misollarda esa “E” harfi “C” harfidan keyin kelganligi tufayli, “I” harfi undan keyin yoziladi: deceive, receipt, receive. Lekin shuni doim yodda tutingki, ingliz tili istisnolarga juda boy til hisoblanadi. Hattoki ingliz tilida “The exception proves the rule” (“Istisno qoidaning to‘g‘ri ekanligini isbotlaydi”) -degan maqol ham bor. Juda ko‘p holatlarda istisnolar mavjud bo‘lib, ularni yodlash kerak bo‘ladi. Yuqoridagi qoidaga istisno sifatida quyidagi so‘zlarni keltirishimiz mumkin: either, foreign, height, leisure, neighbo(u)r, seize, their, weigh, weird.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alimsaidova S. A. Comparison of spatial constructions in the Russian and Uzbek languages in the formation of sociolinguistic competence //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – T. 1. – №. 7. – C. 204-214.
2. Alimsaidova Sayyora Amideevna. "Historical and literary texts as the basis for teaching a non-native language." Current research journal of pedagogics 2.10 (2021): 204-208.
3. Isakova, Shohida. "The Role of Parents in Foreign Language Teaching." The Peerian Journal 4 (2022): 13-16.
4. Mirmuhsin Yuldashev Munavvarjon o‘gli. “Development of short story genre in american literature”. European Journal of Humanities and Educational Advancements, vol. 3, no. 6, June 2022, pp. 18-19.
5. Mirmuhsin Yuldashev. Flash fiction as an innovation in Lydia Davis’s short stories. International journal of social science & interdisciplinary research (2022): Pp.422-425.
6. Mirmuhsin Yuldashev. Modern tendencies in american short story genre. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. 2021, Volume : 11, Issue : 6. Pp. 918-919.
7. Mukhammadjon Solijonov and Kholiqova Lutfiya. Linguistics in the anthropocentric paradigm methodological foundations of science. International journal of social science & interdisciplinary research (2022): 174-177.

8. Mukhammadjon Solijonov. Linguistic and extralinguistic factors forming the conceptual field of parables. International journal of social science & interdisciplinary research (2022): Pp. 414-417.
9. Tillahodshajeva, F. (2023). Schiller in Uzbekistan. International scientific conference "Innovative trends in science, practice and education", 2(1). Pp. 51-55.
10. Tilyakhodzhaeva F. (2021). Features of the development of mathematical abilities of students in English lessons. <https://doi.org/doi.org/10.37547/pedagogics-crjp-02-11-41>
11. Tilyakhodzhaeva F.M. Artistic Features in the Stories of Adalbert Stifter. Central Asian journal of social sciences and history 4.1 (2023): 10-13.
12. Tilyakhodzhaeva Fazilya. From the experience of using the cilil methodology in Uzbekistan. Asia pacific journal of marketing & management review (2022): Pp. 249-255.
13. Tilyakhodzhaeva Fazilya. Required English linguistic knowledge for teaching math in English. The American Journal of Applied sciences 5.01 (2023): 1-4.